

A importância da fisioterapia no pós-operatório de reconstrução do ligamento cruzado anterior (LCA) em atletas de futebol

The importance of physiotherapy um the post-operative reconstruction of the anterior cruciate ligament (acl) in football athletes

Rodrigo Freitas de Souza¹
Jessica Farias Macedo¹

Envio:24/10/2023
Aceite:28/10/2023

Resumo: A lesão do ligamento cruzado anterior (LCA) é atualmente uma das lesões ortopédicas mais frequentes em indivíduos atletas ou não atletas, devido à complexidade anatômica da articulação do joelho. A reabilitação funcional do joelho é um dos principais fatores que contribui para o sucesso da cirurgia de reconstrução do LCA. Com a evolução das técnicas cirúrgicas houve um aprimoramento das técnicas fisioterápicas, tornando possível uma reabilitação mais precoce e segura que possibilita ao paciente um retorno mais rápido e eficiente às atividades esportivas e lazer, sem as complicações comumente associadas aos longos períodos de imobilização. Metodologia: O tratamento fisioterapêutico atua na reabilitação de pós-operatório da reconstrução do ligamento cruzado anterior (LCA), com a função de recuperar a mobilidade da articulação do joelho, reduzir o edema e o quadro algico. **Resultados:** A reconstrução do Ligamento Cruzado Anterior (LCA) é considerado o 6º procedimento cirúrgico ortopédico mais realizado nos EUA, com uma estimativa de 2000 cirurgias por ano aproximadamente. O fisioterapeuta tem um papel super importante no pós operatório, ajudando o paciente durante os exercícios de movimentação. O presente estudo tem como principal objetivo dar ênfase o tratamento fisioterápico na lesão do LCA. **Considerações Finais:** O tratamento cirúrgico é indicado principalmente para pacientes que possuem instabilidade com presença de sintomas durante a realização de suas atividades de vida diária e esportiva e que não apresentaram resultados satisfatórios com o tratamento conservador. Esse procedimento tem como objetivos: Permitir uma mobilização precoce do joelho, reproduzir a anatomia do LCA nativo, recuperar a cinemática normal do joelho, restabelecer a estabilidade, prevenir futuras lesões secundárias de suas estruturas. O programa fisioterapêutico de reabilitação deve visar restabelecer o mesmo nível funcional em que o indivíduo possuía antes de sofrer a lesão. A velocidade e evolução do tratamento irá variar devido a individualidade de cada paciente e também depender do tipo de cirurgia e qual enxerto foi utilizado no procedimento.

Palavras-chaves: Lesão. Ligamento Cruzado Anterior. Cirurgia. Pós-Operatório. Fisioterapia

¹ Rodrigo Freitas de Souza - Discente do Curso Superior de Fisioterapia - UNINORTE.

¹ ORIENTADORA: Jessica Farias Macedo – Especialista em Saúde da Mulher – UNINORTE

Endereço: Av. Joaquim Nabuco, 1232, Centro | Manaus | AM | CEP: 69020-030 | (92) 3212-5000.

Abstract: Anterior cruciate ligament (ACL) injury is currently one of the most frequent orthopedic injuries in athletes and non-athletes, due to the anatomical complexity of the knee joint. Functional knee rehabilitation is one of the main factors that contributes to the success of ACL reconstruction surgery. With the evolution of surgical techniques, there has been an improvement in physiotherapeutic techniques, making earlier and safer rehabilitation possible, allowing the patient to return to sports and leisure activities more quickly and efficiently, without the complications commonly associated with long periods of immobilization. **Methodology:** Physiotherapy treatment acts in the post-operative rehabilitation of anterior cruciate ligament (ACL) reconstruction, with the function of recovering mobility of the knee joint, reducing edema and pain. **Results:** Reconstruction of the Anterior Cruciate Ligament (ACL) is considered the 6th most performed orthopedic surgical procedure in the USA, with an estimated 2000 surgeries per year approximately. The physiotherapist has a super important role in the post-operative period, helping the patient during movement exercises. The main objective of the present study is to emphasize physical therapy treatment for ACL injuries. **Final Considerations:** Surgical treatment is mainly indicated for patients who have instability with the presence of symptoms during their daily and sporting activities and who have not presented satisfactory results with conservative treatment. This procedure aims to: Allow early mobilization of the knee, reproduce the anatomy of the native ACL, recover normal knee kinematics, reestablish stability, prevent future secondary injuries to its structures. The physical therapy rehabilitation program should aim to reestablish the same functional level that the individual had before suffering the injury. The speed and evolution of treatment will vary due to the individuality of each patient and will also depend on the type of surgery and which graft was used in the procedure.

Keywords: Injury. Anterior Cruciate Ligament. Surgery. Postoperative. Physiotherapy

1 INTRODUÇÃO

Existem dois graus de movimentação, extensão-flexão e a rotação com o joelho a 90°, é composto pela extremidade distal do fêmur, extremidade proximal da tibia e pela patela e possui ligamentos que estabilizam as articulações. Ligamento cruzado posterior, ligamento cruzado anterior, ligamento colateral lateral, ligamento colateral medial, auxiliados pelos meniscos medial e lateral, que estabilizam e amortecem os impactos sobre as cartilagens (JUNIOR, 2019).

O Ligamento Cruzado Anterior (LCA) é uma tira muito resistente de tecido fibroso dentro do joelho com a função de ligar os ossos que é formado bandas constituídas por fibras de colágenos, multifasciculares e paralelas, que tem como origem a parte lateral do fêmur e tendo a sua inserção na tibia, é classificado como o ligamento mais importante do joelho pois é responsável pela estabilidade da articulação, aceleração e desaceleração, movimentação de giro e realização do sistema de propriocepção (informar ao cérebro o grau de flexão da articulação e tipo de movimento que executa), impedindo também a tibia de se deslocar para frente. (LEONARDI, 2021).

Segundo Araújo e Pinheiro (2015) o ligamento cruzado anterior é uma das estruturas mais comprometidas quando há uma lesão no joelho. O mecanismo de

trauma mais comum na lesão do ligamento cruzado anterior é a entorse do joelho, caracterizada por uma rotação interna do fêmur e uma rotação externa da tíbia. Geralmente o soar é audível no momento da entorse, seguido de forte dores.

Diariamente os atletas em atividades diárias no trabalho e no lazer são expostos a eventuais acidentes como: escorregões, tropeços, quedas, torções, que por muitas vezes é deixado de procurar suporte por não ligar para o ocorrido, levando assim uma série de complicações futuras, incluindo possíveis cirurgias (JUNIOR, 2019).

Souza e Froio (2017) apontam que o fisioterapeuta atua na reabilitação do jogador de forma a recuperar sua propriocepção, equilíbrio, ganho de amplitude de movimento, força e controle neuromuscular, sendo o profissional fundamental para um bom retorno do atleta para dentro do campo.

Nas primeiras 48 horas do pós-operatório inicia-se a fisioterapia, e este procedimento tem por objetivo a prevenção de contraturas e deformidades, para a manutenção da integridade dos tecidos, além da proteção dos efeitos adversos da imobilização. Ela atua no controle da dor, melhora da amplitude de movimento (ADM) e na força muscular (Brumitt & Jobst, 2015).

O objetivo central do fisioterapeuta no pós-operatório deste tipo de cirurgia é a reabilitação e o retorno às funções normais do joelho. Antes do procedimento é realizada uma avaliação fisioterapêutica, com o objetivo de orientar o paciente sobre como será conduzido as atividades fisioterapêuticas no tratamento após a cirurgia e realizar medidas específicas (amplitude de movimento, força, postura e funcionalidade) que servirão de guia na recuperação (SILVA; MEJIDA, 2019).

O joelho é uma das articulações com maior tendência a lesões nos ligamentos, encontrando-se no meio de dois grandes braços de alavanca, o fêmur e a tíbia, e por este motivo sofre maior número de forças rotacionais. Os ligamentos têm como principal função manter o equilíbrio do joelho como resposta as forças externas. Os ligamentos podem atuar de forma isolada ou relacionar-se com outros ligamentos o que facilita o estudo das principais causas da lesão (Duart & Souza, 2017).

A lesão do LCA ocorre quando o ligamento é forçado além da sua aptidão elástica, podendo ocorrer uma ruptura parcial ou total. As lesões ligamentares podem classificar-se em grau I, II e III. Na lesão de grau I existe uma lesão ligamentar ligeira, um estiramento, mantendo-se a estabilidade da articulação. Na lesão de grau II ocorre

já uma ruptura parcial das fibras do ligamento, originando um ligamento frouxo. Por último, as lesões de grau III caracterizam-se por uma ruptura total do ligamento, causando assim instabilidade articular (PINHEIRO, 2016)

No estudo realizado por Carvalho et al. (2019), diz que após a lesão deve ser dada a atenção imediatamente à hemartrose e ao processo inflamatório geral. A partir daí, exercícios com o fisioterapeuta de movimentação devem ser iniciados precocemente, para possibilitar a restauração da ADM e impedir complicações como fibroses na fossa intercondilar femoral e redução na força dos quadríceps. Após o controle inflamatório inicial e restauração da ADM com a fisioterapia, devem ser iniciados exercícios de fortalecimento muscular.

Sendo assim, este estudo tem como objetivo apontar os benefícios da fisioterapia na recuperação de pós-operatório de LCA.

2 MATERIAIS E MÉTODOS

Trata-se de uma revisão integrativa, sobre a importância da fisioterapia no pós-operatório de reconstrução do LCA. Para a formulação do estudo serão utilizadas as bases de dados SCIELO, PUBMED, PEDRO e Google Acadêmico. As palavras chaves utilizadas serão: Lesão, Ligamento Cruzado Anterior (LCA), Fisioterapia, Pós-Operatório, Cirurgia. Os critérios de inclusão artigos publicados nos últimos 10 anos, nos idiomas português e inglês, que abordem a temática da importância da fisioterapia no pós-operatório de reconstrução do LCA em atletas de futebol. Os critérios de exclusão serão: artigos que abordem outras terapias e outras lesões; que abordem atletas de outras modalidades esportivas; artigos que não estejam em português ou inglês e artigos incompletos que não possa ter acesso na íntegra.

3 RESULTADOS E DISCUSSÕES

O levantamento de dados bibliográfico totalizou a seleção cerca de quinze (15) artigos acerca do assunto. Destes somente seis (6) foram selecionados seguindo os critérios de seleção descritos no método da pesquisa:

Autor/Ano	Título	Objetivo	Métodos	Conclusão
Santos et al., 2022	Atuação da fisioterapia no pós operatório do rompimento total do ligamento cruzado anterior em jogadores profissionais de futebol	Abordar os protocolos de atuação do fisioterapeuta para tratamento e recuperação pós operatória do rompimento total do ligamento cruzado anterior em jogadores de futebol profissionais	Foi feito uma seleção de artigos publicados entre os anos de 2017 a 2023 no Lilacs, Pubmed, PEDro, Scielo e no Google acadêmico	Conclui-se que diferentes protocolos podem ser aplicados com o intuito de reabilitar o atleta de futebol profissional, a definição do tratamento ideal devem considerar a gravidade da lesão, se há outras lesões associadas, as limitações do paciente e as indicações médicas devendo assim ser definido um protocolo individual e diferenciado para cada caso visando a melhor resposta e a retomada do mesmo à prática esportiva de forma próxima ao que anteriormente era sua atuação ou até mesmo de forma ainda melhor de acordo com a resposta e novos treinamentos aplicados durante o processo de reabilitação.

<p>Figueira et al., 2022</p>	<p>The importance of immediate physical therapy in the postoperative period of the anterior cruciate ligament</p>	<p>Mostrar e analisar a importância da fisioterapia imediata no pós-operatório de LCA, com objetivo de comparar os métodos de tratamentos aplicados na reabilitação de pós-operatório imediato de LCA, atendimento fisioterapêutico especializado em 48 horas, objetivando o bem-estar, a qualidade de vida e a prevenção.</p>	<p>Foi feito uma seleção de artigos publicados entre os anos de 2017 a 2023 no Lilacs, Pubmed, PEDro, Scielo e no Google acadêmico</p>	<p>A fisioterapia imediata é muito importante e eficaz no pós-operatório do LCA, há uma melhora significativa do paciente com a reabilitação imediata, com 48 horas após a cirurgia. Fazendo com que seja possível acelerar o tempo de tratamento e obter melhores resultados a partir da primeira sessão</p>
<p>Andrade et al., 2019</p>	<p>Protocolo de reabilitação no pós-operatório de ligamentoplastia do cruzado anterior do joelho: estudo de caso</p>	<p>Para tanto o objetivo do presente estudo foi relatar o estudo do caso de um paciente diagnosticado com ruptura completa do ligamento cruzado anterior (LCA) de joelho direito submetido a reconstrução do</p>	<p>Para coleta de dados foi utilizados dados do prontuário do paciente contendo anamnese, exame físico, objetivo e plano de tratamento, bem como evolução diária do mesmo</p>	<p>Observou-se que por meio do tratamento proposto através dos exercícios houve uma evolução na melhora da capacidade de deambulação e na amplitude de flexo extensão de joelho, consequentemente melhorando da qualidade de vida do paciente.</p>

		LCA, atendido pelo serviço de estágio da clínica Escola Unifisio do curso de fisioterapia da Uni Evangélica		
Rosa et al., 2018	Avaliação e tratamento fisioterapêutico nos pós-operatório de reconstrução do ligamento cruzado anterior: relato de caso	Descrever um relato de caso, de um paciente que sofreu uma reconstrução cirúrgica de LCA e relatar a avaliação e tratamento fisioterapêutico desenvolvida com o paciente	O paciente, G.S.S., 21 anos, foi encaminhado ao tratamento, no qual foi realizado uma avaliação fisioterapêutica e a partir do diagnóstico, foi elaborado o plano terapêutico adequado	Foi possível verificar a redução da sintomatologia algica, assim como a marcha independente sem uso do dispositivo auxiliar
Santos, Thiago, 2016	Protocolos de tratamento fisioterapêutico no pós-operatório de reconstrução do ligamento cruzado: Revisão de literatura	Apresentar a atuação do Fisioterapeuta no primeiro dia de pós-operatório.	Foi feita uma seleção de artigos publicados entre os anos de 2013 a 2023 no Lilacs, Pubmed, PEDro, Scielo e no Google acadêmico	Promover analgesia, crioterapia para diminuição do edema e exercícios isométricos dos músculos do quadríceps e isquiotibiais e a utilização do FES.
Rego et al., 2014	Atuação da fisioterapia no pré e pós-operatório de reconstrução do ligamento	Investigar a atuação da fisioterapia na reabilitação da	Foi feita uma seleção de Artigos publicados entre os anos de 2010 a 2014 no	A atuação da fisioterapia na lesão do Ligamento Cruzado Anterior proporciona a

	cruzado anterior (LCA)	lesão do Ligamento Cruzado Anterior.	Lilacs, Pubmed, PEDro, Scielo e no Google acadêmico, utilizando-se como descritores: Ligamento Cruzado Anterior e Fisioterapia, Fisioterapia no pré e pós operatório de Ligamento Cruzado Anterior, Lesão de Ligamento Cruzado Anterior	melhora da capacidade funcional e adaptativa do indivíduo em sua modalidade esportiva e nas atividades de vida diária, além de favorecer a diminuição das sequelas
--	------------------------	--------------------------------------	---	--

Santos et al (2022), afirma que os jogadores que sofreram lesão de LCA não conseguem voltar a uma rotina de treino sem o auxílio de fisioterapia, salienta ainda que é de sua importância os protocolos fisioterapêuticos para a recuperação total e ou regeneração do LCA. Em seu estudo, Santos identificou que os métodos mais utilizados no pós-operatório de LCA são: Eletroterapia, Hidroterapia, Cinesioterapia, Crioterapia e Termoterapia. O autor salienta ainda que esses métodos são indispensáveis para que o atleta retorne a sua prática esportiva mais rápido e recuperado.

Figueira et al (2022), em seu estudo afirma que embora haja necessidade de um tratamento contínuo para que o paciente/atleta alcance a recuperação completa, o período pós-operatório da reabilitação fisioterapêutica do LCA contralateral, o autor salienta ainda que quando o paciente faz o uso de exercícios resistidos isotônico unilateral o resultado é mais eficaz quanto a forma bilateral para que se tenha uma performance muscular melhor entre os membros doador e receptor de simetria.

O estudo de Andrade Filho e colaboradores (2019), mostra os resultados observados por meio da fisioterapia imediatamente após a reconstrução do LCA, e verificaram a redução dos sintomas de dor, a redução do edema e o aumento da

amplitude de movimento do joelho lesionado, bem como independência sem o uso de equipamentos auxiliares de caminhada. Este Relato de caso onde o paciente começou a fisioterapia uma semana após a cirurgia. O autor relata que após 8 atendimentos o paciente já apresentou melhora na marcha, na extensão de joelho e na força muscular de que em extensão tem grau 4 e de flexão chaga a grau 5

Rosa et al. (2018). A reabilitação do joelho é um ponto de fundamental importância para se alcançar bons resultados funcionais desejados, podendo considerar-se como variáveis da evolução deste processo: dor, estabilidade articular, lesões associadas, força muscular, atividades funcionais, sintomas específicos do joelho, retorno à atividade e tempo de reabilitação

Para Santos, Thiago (2016), a atuação do fisioterapeuta deve-se iniciar de imediato, logo no primeiro dia de pós-operatório, com promoção da analgesia, crioterapia para diminuição do edema, exercícios isométricos dos músculos do quadríceps e isquiotibiais principalmente, a utilização de FES (Estimulação Elétrica Funcional) no quadríceps e exercícios de alongamentos para manter a amplitude de movimento (ADM) de extensão.

Em concordância Rêgo et al. (2014), diz que a fisioterapia na reabilitação no PO utiliza diferentes abordagens preconizando a funcionalidade do paciente e uma abordagem biopsicossocial, englobando desde controle da dor, edema e cicatriz, exercícios terapêuticos e treinos funcionais. Com isso, a terapia precoce gera resultados que trazem melhora para o paciente em menos tempo e também mudam o prognóstico do paciente para melhor. Específicos do joelho, retorno à atividade e tempo de reabilitação

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Os protocolos fisioterapêuticos de reabilitação aplicados em atletas profissionais são mais rápidos que os protocolos tradicionais para pessoas normais no dia a dia, iniciam imediatamente após a cirurgia e utilizam métodos específicos que visam reduzir quadro algico e edema, melhorar a amplitude de movimento e exercícios para ganhar força sem danificar o enxerto, respeitando sempre as limitações do atleta. Verificou-se que não existe um período específico de retorno à prática esportiva, pois varia de acordo com a estrutura do atleta e sua capacidade de recuperação, estimula-se um tempo de 6 a 12 meses em média, durante o qual a maioria dos atletas retornam

às suas atividades. Os protocolos de reabilitação vêm de acordo com as características do atleta profissional e sua capacidade de retornar ao esporte, com desempenho semelhante ou melhor do que antes da lesão.

REFERÊNCIAS

Andrade Filho, A. L., Jayme, D. H. C., Leão, L. C. B., Souza, L. R. A., Vicentini, C. R., Zani, H. P., & Costa, W. S. (2019). Protocolo de reabilitação no pós-operatório de ligamenroplástia do cruzado anterior do joelho: Estudo de caso. Revisão de literatura, Anais da XVI Mostra acadêmica do curso de fisioterapia.7(7), 6.

Araújo. A.G.S e Pinheiro, I. (2015). Protocolos de tratamento fisioterápico nas lesões de ligamento cruzado após ligamentoplastia – Uma revisão. Cinergis. Joinville, SC, Brasil. 16(1), 61-65.

Brumitt, J., & Jobst, E. E. (2015). Casos clínicos em fisioterapia ortopédica. AMGH

Carvalho, J.P.O., Lima, R.N., e Oliveira, M.P (2019). Estratégias de aplicação do exercício resistido no pós-operatório do lca contralateral. Relatório final de pesquisa da Iniciação Científica apresentado à Assessoria de Pós-Graduação e Pesquisa., Centro Universitário de Brasília – UniCEUB Programa de Iniciação Científica. p. 81.

Duart, A. D. & Souza, F. L. P. (2017). Reabilitação no pós-operatório de ligamento cruzado anterior através de cinesioterapia associada à eletroterapia. Pós-graduação em Reabilitação em Ortopedia e Traumatologia com ênfase em Terapia Manual Faculdade Faserra.

FIGUEIRA, V. L. G.; SILVA JÚNIOR, J. A. da . The importance of immediate physical therapy in the postoperative period of the anterior cruciateligament. Research, Society a nd Development, [S. I.], v. 11, n. 1, p. e52111125450,2022. DOI: 10.33448/rsd-v11i1.25450. Disponível em: <https://rsdjournal.org/index.php/rsd/article/view/25450>. Acesso em: 02 jul. 2023.

Junior, N.B.S. (2019). Recuperação fisioterapêutica pós cirúrgicos de reconstrução do ligamento cruzado anterior: Benefícios dos exercícios em cadeia cinética fechada. BSB, Brasil.

LEONARDI, Dr. Adriano. Ligamento cruzado anterior (LCA). Disponível em: <<https://adrianoleonardi.com.br/joelho/ligamentos/ligamento-cruzado-anterior-lca/o-que-e-ligamento-cruzado-anterior-lca>. 2021

Pinheiro, A. (2016). LESÃO DO LIGAMENTO CRUZADO ANTERIOR: APRESENTAÇÃO CLÍNICA, DIAGNÓSTICO E TRATAMENTO. Sociedade Portuguesa de Ortopedia e Traumatologia

Rêgo, A. S., Salgado, f. H. S., Santos, H. P., Aragão, M. B., & Pereira, S. K. (2014). Atuação da Fisioterapia Pre e pós-operatório de reconstrução do ligamento cruzado anterior (LCA). *Revista Brasileira de Prescrição e Fisiologia do Exercício*. 8 S1(46). 341

Rosa, N. Q., Cattelan, A. V., Freitas, A. C. S., Teixeira, L. P., & Lara, S. (2018). De Participação: Iniciação Científica Avaliação e Tratamento Fisioterapêutico no Pós-Operatório de Reconstrução do Ligamento Cruzado Anterior: Relato de Caso. *Intervenção Fisioterapêutica em Lesão do Ligamento Cruzado Anterior em Atletas*. Anais do 10 Salão Internacional de Ensino, Pesquisa e Extensão –SIEPE.

Santos, Thiago H. Protocolos de tratamento fisioterapêutico no pós operatório de reconstrução do ligamento cruzado: Revisão de literatura. *Revista Científica FacMais*, Volume VII, Número 3. Ano 2016/2º Semestre;

SANTOS, G. B.; FERREIRA, T.V. Atuação da fisioterapia no pós operatório do rompimento total do ligamento cruzado anterior em jogadores profissionais de futebol. *Revista Ibero-Americana de Humanidades, Ciências e Educação*. São Paulo, v.8.n.05. maio. 2022. ISSN - 2675 – 3375

SILVA, Andreia Brito; MEJIDA Dayana Priscila Maia. Atuação do fisioterapeuta no pós-operatório de artroscopia do ligamento cruzado anterior do joelho – Faculdade Cambury, Goiânia/GO, 2019.

SOUZA, João Vitor Antonio de; FROIO, Juliana Lôbo. Instabilidade funcional de tornozelo em atletas de futebol: incidência, mecanismos e atuação do fisioterapeuta. *Rev. Cient. de Ciências Apl. da FAIP*–ISSN: 2525-8028, v. 4, n. 7, mar. 2017
VIANA, Vitor Lúcio Ribeiro. Preparação física nas categorias de base: uma análise do trabalho de preparadores físicos da categoria sub-20 em clubes da grande Goiânia. 2019.